

2-TOM, 10-SON

TALABALAR BILAN O'QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISHDA
INTERFAOL METODLARNING AFZALLIKLARI

Mirafzoon Noori,

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti I-bosqich talabasi

Hazratqulova Ozoda Abdug'aniyevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, o'qituvchisi

Annotatsiya: Tibbiy ta'lim tizimida o'quv jarayonlarini o'rganishda yangi uslubiy yondashuvlarni joriy etish va izlash bolajak mutaxassislarining sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy pedagogik innovasion texnologiyalar ta'lim jarayonining unumdorligini oshiradi, talabalarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, talabalarda bilimga qiziqish va intilishlarni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda mustaqil foydalanish ko'nikma va malakalarini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: interfaol, trening, kommunikativ, aqliy hujum, liberalizatsiya qilish

Kirish. Zamonaviy ta'limni tashkil etish, ayniqsa, interfaol metodlardan foydalanish asosida dars jarayonlarini tashkil etishga qo'yiladigan talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Interfaol usullarni o'quvjarayonida liberalizatsiya qilish, demokratlashtirish, hamkorlik ham ijodkorlikni tashkil etishni taqozo etmoqda. Interfaol usullar birdaniga ko'pgina vazifalarni bajara olishga imkon beradi. Eng muhimi, interfaol usullar talabalarning kommunikativ bilimi, tushunchasini, ko'nikma va malakalarini oshiradi. Ularni hamkorlik, hamjixatlik, do'stona munosabatlarda ishlashini ta'minlaydi. Ayniqsa, bir-birlarini eshitish, fikrini bayon etish, o'zaro hurmatga undaydi.

Interfaol usullarda ishlash va o'sha sharoitlarda ishlash malakalarini hosil qilish uchun treninglar tashkil etiladi. Treningda ishtirok etuvchilar ma'lum bo'lgan usullarni o'z o'quv faoliyatlarida foydalanish uchun malaka va ko'nikmalarni hosil qiladilar. Treninglar davomida mavjud bo'lgan yangi usullar muhokama qilinadi, o'rganiladi, ko'nikmalar hosil qilinadi. O'zlari shu asosida yangicha ishlash faoliyatini o'rganadilar.

Interfaol usul o'z ichiga "Kichik guruhlar bilan ishlash", "Baxs-munozara", "Guruhlararo bellashuv", "Aqliy hujum", "Tanqidiy fikrlash" kabi metodlarni qamrab oladi.

Talabalarning bilish faoliyati kichik gurublarda tashkil etish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- darsda vujudga keltirilgan muammoli vaziyatlarni hal etish yo'llarini belgilash;

2-TOM, 10-SON

- o'quv topshiriqlarining didaktik maqsadi, bajariladigan topshiriqlar bilan tanishish;
- kichik guruh a'zolari bilan hamkorlikda maqsadni amalga oshirish yollarini loyihalash, mustaqil ishlashni tashkil etish;
- o'rganilayotgan obyektни avval o'rganilgan obyektlar bilan taqqoslash;
- natijalami loyihalash va uning maqsadga muvotirligini tekshirish;
- natijani tahlil qilish, tegishli hollarda unga o'zgartirishlar kiritish.
- o'quvchilarning bilish faoliyati kichik guruhlarda tashkil etilganda guruhdagi har bir o'quvchi iqtidori, qiziqishi, bilim saviyasi, bilimlarni o'zlashtirish darajasini aniqlash, o'quvchilar o'rtasida hamkorlik, o'quv muloqoti, bahsi, munozara, o'zaro yordamni amalga oshirish ko'zda tutiladi.

“Bahs-munozara” usuli – biror mavzu bo'yicha talabalar bilan o'zaro bahs, fikralmashinuv tarzida o'tkaziladigan o'qitish metodidir. Har qanday mavzu va muammolar mavjud bilimlar va tajribalar asosida muhokama qilinishi nazarda tutilgan holda ushbu usul qo'llaniladi. Bahs-munozarani boshqarib borish vazifasini talabalarning biriga topshirish yoki ta'lim beruvchining o'zi olib borishi mumkin. Bahs-munozarani erkin holatda olib borish va har bir talabani munozaraga jalb etishga harakat qilish lozim.

Shunday qilib, zamonaviy o'qitish metodlarini o'quv jarayoniga tadbiiq qilish talabalar tomonidan jamoada ishlash, ilmiy-izlanuvchilik ko'nikmalarini o'zlashtirish va rivojlantirish imkonini beradi. Ta'limda zamonaviy o'qitish metodlari kasb egalarini yetuk mutahassis qilib tayyorlash samaradorligini oshirishni takomillashtirishdir. Tez o'zgaruvchan, zamonaviy olamda barcha zamonaviy ilmiy-texnik yutuqlarni ushlab turish juda qiyin ekanligi hammaga ma'lum. Ammo bugungi kunda aytish mumkinki, barcha oquv dargohlari fan va texnologiyalarning eng ilg'or yutuqlariga yo'naltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Odinaxon Raxmanovna Parpiyeva “Tibbiy ta'limda interfaol usullardan foydalanish” *Международный научный журнал № 3 (100), часть 1*
2. Roziqova Gulbahor Zaylobiddinovna, Nazirova Arofatxon Maxmudjon qizi // *Creating an innovative educational environment in the educational process*// ijodkor o'qituvchi jurnali. 5 iyun / 2022 yil / 19 – son. 284-288 str.
3. Khazratkulova O.A. // *Theoretical and practical approaches to the linguistic concept in cognitology* // UDK:811.479 O'zbekiston milliy universiteti xabarlari, 2022,[1/9] ISSN 2181-7324 B.342-344

